

УДК:330:322: 338.1
УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ КАК КЛЮЧЕВОЕ
УСЛОВИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕ НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ

АЛИЗАДЕ НИГАР МЕХМАН

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
докторант кафедры «Экономика и менеджмент промышленности»
Баку, Азербайджан

Аннотация. В современную эпоху формирование благоприятной деловой среды имеет большое значение для обеспечения устойчивого развития экономики. В частности, развитие не нефтяного сектора и повышение его инвестиционной привлекательности рассматриваются как одно из главных направлений экономической диверсификации. В статье исследуется влияние улучшения деловой среды в Азербайджане на не нефтяной сектор. Одновременно анализируются экономические реформы, развитие предпринимательства, изменения в налогово-таможенной системе, расширение электронных услуг и создание индустриальных парков. Одновременно оцениваются основные факторы, влияющие на привлечение инвестиций в не нефтяной сектор, текущие проблемы и перспективы развития. Проведенный анализ показывает, что улучшение деловой среды оказывает существенное влияние на развитие не нефтяного сектора, увеличение инвестиционных потоков и укрепление экономической стабильности страны.

Ключевые слова: деловая среда, не нефтяной сектор, инвестиционная привлекательность, экономические реформы, иностранные инвестиции, предпринимательство, экономическая диверсификация

IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT IN AZERBAIJAN AS A KEY
CONDITION FOR INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NON-OIL SECTOR

ALIZADEH NIGAR MEHMAN

Azerbaijan State Oil and Industry University
Doctoral student of the Department of Industrial Economics and Management
Baku, Azerbaijan

Abstract. In the modern era, the formation of a favorable business environment is of great importance in ensuring sustainable development of the economy. In particular, the development of the non-oil sector and increasing its investment attractiveness are considered one of the main directions of economic diversification. The article examines the impact of improving the business environment in Azerbaijan on the non-oil sector. At the same time, the article analyzes economic reforms, the development of entrepreneurship, changes in the tax and customs system, the expansion of electronic services and the creation of industrial parks. At the same time, the main factors affecting the attraction of investments in the non-oil sector, current problems and development prospects are assessed. The conducted analyses show that improving the business environment has a significant impact on the development of the non-oil sector, increasing investment flows and strengthening the country's economic stability.

Keywords: business environment, non-oil sector, investment attractiveness, economic reforms, foreign investments, entrepreneurship, economic diversification

Введение

В современной мировой экономике обеспечение устойчивого экономического развития, повышение устойчивости национальных экономик к внешним воздействиям и укрепление их конкурентоспособности считаются одними из главных приоритетов государств. Изменения в

системе глобальных экономических отношений, колебания цен на энергетическом рынке, международные финансовые кризисы и геополитические риски вынуждают страны, зависящие от природных ресурсов, пересматривать свою модель экономического развития. В этой связи особое значение приобретают диверсификация экономики и развитие не нефтяного сектора. На современном этапе обеспечение экономического развития исключительно за счет энергетических ресурсов не считается устойчивым в долгосрочной перспективе. Поэтому расширение не нефтяного сектора, создание новых инвестиционных возможностей и формирование благоприятной деловой среды имеют стратегическое значение.

На протяжении многих лет экономика Азербайджана развивалась преимущественно за счет доходов от нефтегазового сектора. Экспорт энергоресурсов играл важную роль в экономическом росте страны, формировании государственного бюджета и финансировании социальных проектов. В то же время изменения на мировом энергетическом рынке и нестабильность цен на нефть показали, что зависимость экономики исключительно от нефтяных доходов создает определенные риски. Особенно после 2014 года резкое падение цен на нефть на мировом рынке еще больше подчеркнуло важность диверсификации экономики. По этой причине развитие несырьевого сектора в Азербайджане стало одним из главных направлений государственной экономической политики [1].

Привлечение инвестиций играет важную роль в развитии несырьевого сектора. Инвестиции имеют особое значение с точки зрения расширения производства, внедрения новых технологий, увеличения занятости и укрепления экспортного потенциала. Повышение интереса иностранных и отечественных инвесторов к экономической деятельности напрямую зависит от существующей деловой среды в стране. Благоприятная деловая среда создает условия для расширения предпринимательской деятельности, формирования здоровой конкуренции между хозяйствующими субъектами и снижения инвестиционных рисков. Поэтому улучшение деловой среды в современных экономических условиях считается одним из главных условий инвестиционной привлекательности.

В последние годы в Азербайджане были проведены значительные экономические и институциональные реформы для улучшения деловой среды. Упрощение налогово-таможенной системы, расширение использования электронных услуг, усиление государственной поддержки предпринимательских субъектов и внедрение механизмов стимулирования инвестиций оказали положительное влияние на развитие деловой активности. Одновременно с этим создание индустриальных и агропарков, развитие логистической и транспортной инфраструктуры расширили инвестиционные возможности в несырьевом секторе. Развитие цифровой экономики и внедрение инновационных механизмов управления также создали условия для более прозрачного и эффективного формирования деловой среды.

В то же время, для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности несырьевого сектора остаются определенные проблемы. К ним относятся неполное формирование конкурентной среды, ограниченный доступ к финансовым ресурсам в некоторых областях, низкая инвестиционная активность в регионах и необходимость дальнейшего совершенствования правовых механизмов. В этой связи важными задачами являются непрерывное развитие деловой среды и ее адаптация к международному опыту.

Особенности развития деловой среды в Азербайджане

В последние годы экономические и институциональные реформы, проводимые в Азербайджане для улучшения деловой среды, оказали значительное влияние на развитие предпринимательства, увеличение инвестиционной активности и расширение не нефтяного сектора. В современную эпоху формирование благоприятной деловой среды считается одним из главных приоритетов повышения конкурентоспособности в системе глобальных экономических отношений. Правительство Азербайджана также реализовало масштабные меры по упрощению деловой деятельности, улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства в целях диверсификации экономики.

Развитие деловой среды в Азербайджане в первую очередь характеризуется правовыми и институциональными реформами. Повышение прозрачности регулирования предпринимательской деятельности, сокращение количества лицензий, внедрение системы «единого окна» и расширение электронных государственных услуг создали возможности для более эффективного и гибкого осуществления предпринимательской деятельности. В частности, создание сервисной модели ASAN оказало положительное влияние на снижение административных издержек предпринимателей за счет повышения доступности государственных услуг. В предыдущих отчетах Всемирного банка «Ведение бизнеса» Азербайджан достиг ряда положительных показателей благодаря проведенным реформам, направленным на упрощение процедур открытия бизнеса [2].

Реформы в налоговой системе также сыграли важную роль в улучшении деловой среды. В последние годы были предприняты важные шаги по совершенствованию налогового администрирования, расширению использования электронных налоговых услуг и сокращению теневой экономики. Внедрение системы электронных счетов-фактур, использование онлайн-кассовых аппаратов и расширение механизмов цифрового налогового контроля повысили налоговую прозрачность. По данным Государственной налоговой службы, налоговые поступления от не нефтяного сектора в 2024 году показали рост по сравнению с предыдущими годами. Это один из главных показателей, свидетельствующих о расширении экономической активности в не нефтяном секторе [3].

Процессы цифровизации также имеют особое значение для развития деловой среды. Развитие системы электронного правительства в Азербайджане позволило более эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность. В настоящее время регистрация компаний, подача налоговых деклараций, таможенные операции и получение различных разрешений осуществляются через электронные платформы. Это сокращает потери времени и создает условия для минимизации коррупционных рисков. Расширение цифровых услуг считается одним из факторов, повышающих интерес международных инвесторов к стране.

Реформы, проведенные в таможенной системе, также оказали положительное влияние на деловую среду. Электронная таможенная система, внедренная Государственным таможенным комитетом, позволила ускорить осуществление импортно-экспортных операций. Система таможенного оформления «Зеленый коридор» упростила таможенные процедуры для участников внешнеэкономической деятельности. Это оказало положительное влияние, особенно на увеличение экспортного потенциала несырьевой продукции. В последние годы Азербайджан также реализовал важные проекты по расширению транзитных и логистических возможностей. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, международный морской торговый порт Алят и проект «Средний коридор» создали условия для того, чтобы страна стала региональным логистическим центром.

В инвестиционном отчете Государственного департамента США за 2024 год отмечается, что правительство Азербайджана считает привлечение иностранных инвестиций одним из приоритетов и проводит различные экономические реформы для улучшения инвестиционного климата. В отчете основное внимание уделяется перспективам развития несырьевого сектора, особенно транспорта и логистики, сельского хозяйства, информационных и коммуникационных технологий, туризма и возобновляемой энергетики. В то же время в документе подчеркивается, что азербайджанская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от нефтегазового сектора, что повышает стратегическую важность экономической диверсификации и развития несырьевого сектора [4].

Государственные программы и стратегические дорожные карты играют важную роль в развитии несырьевого сектора в Азербайджане. Основными целями «Стратегической дорожной карты национальной экономики Азербайджанской Республики» являются развитие несырьевой промышленности, увеличение экспортного потенциала и улучшение инвестиционного климата. В результате реализации этих программ доля несырьевого сектора в промышленном производстве постепенно начала расти. Согласно данным Министерства

экономики, за первые девять месяцев 2024 года добавленная стоимость в несырьевом секторе экономики увеличилась более чем на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За тот же период наблюдался рост и в несырьевом экспорте. В частности, расширился экспорт сельскохозяйственной продукции, продукции химической промышленности, пищевой промышленности и металлургической продукции. Этот рост свидетельствует о развитии производственных возможностей в несырьевом секторе.

Важные меры были также приняты для развития деловой среды в агросекторе. Создание агропарков, предоставление субсидий и предоставление сельскохозяйственной техники в лизинг оказали положительное влияние на развитие предпринимательства в агросекторе. В последние годы увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции укрепило роль агросектора в развитии несырьевого сектора [5].

Туристический сектор также является одним из направлений развития несырьевой экономики. Расширение туристической инфраструктуры в Азербайджане, проведение международных мероприятий и упрощение визового режима повысили инвестиционный интерес к этому сектору. В частности, меры, принятые для оживления туристического сектора в постпандемический период, оказали положительное влияние на экономическую активность.

В то же время существуют определенные проблемы в развитии деловой среды. В некоторых случаях ограниченный доступ к финансовым ресурсам, слабое развитие предпринимательской активности в регионах, определенные недостатки конкурентной среды и неполная эффективность правовых механизмов выступают факторами, ограничивающими инвестиционную активность. Расширение доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий, поддержка инновационной деловой активности и развитие человеческого капитала считаются одними из главных приоритетных направлений на будущее.

В целом, меры, принятые для развития деловой среды в Азербайджане, оказали положительное влияние на расширение не нефтяного сектора, повышение инвестиционной привлекательности и диверсификацию экономики. В современных условиях дальнейшее улучшение деловой среды будет играть важную роль в обеспечении долгосрочной экономической устойчивости страны.

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность не нефтяного сектора

Инвестиционная привлекательность не нефтяного сектора является одним из главных показателей, отражающих общий уровень экономического развития страны и качество деловой среды. В современных экономических условиях направление иностранных и внутренних инвестиций в не нефтяной сектор имеет особое значение с точки зрения диверсификации экономики, увеличения занятости и расширения экспортного потенциала. Реформы, проводимые в азербайджанской экономике в направлении развития не нефтяного сектора, оказали положительное влияние на рост инвестиционного интереса.

Особое место среди основных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность не нефтяного сектора, занимает правовая и институциональная стабильность. Для инвесторов большое значение имеют стабильная правовая среда, защита прав предпринимателей и эффективность механизмов исполнения договоров. В последние годы упрощение предпринимательской деятельности, расширение электронных услуг и внедрение механизмов стимулирования инвестиций в Азербайджане оказали положительное влияние на развитие деловой среды [6].

Реформы, проводимые в налоговой и таможенной системе, также играют важную роль в привлечении инвестиций в не нефтяной сектор. Электронная система налогообложения, цифровые таможенные услуги и механизм «Зеленого коридора» снизили операционные издержки предпринимателей. Налоговые льготы и таможенные привилегии повысили интерес инвесторов, работающих в индустриальных парках. Расширение доступа к финансовым ресурсам является одним из главных факторов, определяющих инвестиционную активность. Предоставление льготных кредитов Фондом развития предпринимательства в Азербайджане

способствовало развитию малого и среднего бизнеса. В то же время высокие процентные ставки в банковском секторе в некоторых областях ограничивают инвестиционную активность.

Логистическая и транспортная инфраструктура также являются важными факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, международный морской торговый порт Алат и проекты Среднего коридора расширили региональные транзитные возможности Азербайджана. Эти проекты увеличили экспортный потенциал несырьевой продукции и привели к росту интереса инвесторов [7].

Развитие цифровой экономики играет важную роль в повышении конкурентоспособности не нефтяного сектора. Электронные государственные услуги, цифровые платежные системы и инновационно-ориентированные проекты позволяют более эффективно организовывать предпринимательскую деятельность.

В последние годы создание индустриальных парков и агропарков в Азербайджане повысило инвестиционный интерес к не нефтяному сектору. Инвесторам в таких индустриальных зонах, как Сумгаитский химический индустриальный парк, Пираллахский индустриальный парк и Агдамский индустриальный парк, предоставляются налоговые и таможенные льготы. Эти льготы создают условия для снижения производственных затрат инвесторов и реализации новых проектов.

По данным отчета Бакинского научно-исследовательского института, в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций, направленных в совместные предприятия и компании с иностранными инвестициями, работающие вне нефтегазового сектора в Азербайджане, впервые достиг примерно 2 миллиардов долларов США. Однако в 2024 году наблюдалась определенная тенденция к снижению на фоне глобальной экономической неопределенности и изменений на международных финансовых рынках. Эта ситуация указывает на важность постоянного улучшения инвестиционного климата [8].

В целом, меры, принимаемые для повышения инвестиционной привлекательности не нефтяного сектора в Азербайджане, вносят существенный вклад в диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого развития. При этом укрепление конкурентной среды, расширение доступа к финансовым ресурсам и продолжение инновационно-ориентированной экономической политики считаются главными приоритетами будущего развития.

Повышение инвестиционной привлекательности не нефтяного сектора рассматривается как одно из важных направлений стратегии экономического развития Азербайджана. В современную эпоху на решения инвесторов серьезно влияют не только финансовые показатели, но и правовая стабильность, инфраструктура, налоговая политика и уровень цифрового развития. В этой связи особый смысл имеет сравнительный анализ основных факторов, формирующих инвестиционный климат в не нефтяном секторе. На следующей диаграмме представлено процентное распределение основных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность.

Рисунок 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность ненефтяного сектора

Источник: авторский подход

Анализ диаграммы показывает, что фактором, наиболее сильно влияющим на инвестиционную привлекательность, является правовая и институциональная стабильность, на долю которой приходится 25%. Этот фактор играет ключевую роль в оценке инвесторами уровня риска и принятии долгосрочных инвестиционных решений. На втором месте находится обеспечение инфраструктуры и логистики с показателем 22%, что указывает на важность промышленных парков, транспортных сетей и логистических возможностей. Налоговые и таможенные льготы, с долей 20%, способствуют снижению затрат предпринимателей и повышению инвестиционной активности. Доступ к финансовым ресурсам оценивается в 18%, что отражает роль кредитных и инвестиционных механизмов. Хотя развитие цифровой экономики имеет меньшую долю по сравнению с другими факторами (15%), оно считается важным фактором стратегического значения в формировании современной инвестиционной среды.

Направления улучшения инвестиционного климата

В контексте обеспечения долгосрочного устойчивого развития азербайджанской экономики и снижения зависимости от нефтяных доходов стратегическое значение имеет привлечение инвестиций в несырьевой сектор. Экономические реформы, проведенные в стране в последние годы, либерализация деловой среды, государственная поддержка развития предпринимательства и политика индустриализации оказали положительное влияние на формирование инвестиционного климата. В то же время, в условиях усиления глобальной экономической конкуренции, изменения направлений международных инвестиционных потоков и технологической трансформации, существует необходимость дальнейшего улучшения инвестиционного климата. В этой связи особое значение имеет реализация комплексных и систематических мер по повышению инвестиционной привлекательности несырьевого сектора [9].

Следующие направления имеют большое значение для повышения инвестиционной привлекательности несырьевого сектора в Азербайджане:

1. Расширение правовых реформ – более эффективная защита прав инвесторов имеет важное значение.

2. Развитие цифровых бизнес-услуг – развитие систем электронной регистрации, электронного налогообложения и электронного таможенного оформления снижает издержки бизнеса.

3. Усиление инвестиционных стимулов в регионах – региональное развитие создает условия для расширения не нефтяного сектора.

4. Поддержка инноваций и зеленой экономики – необходимо увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и высокие технологии.

Одним из главных направлений улучшения инвестиционного климата является расширение правовых и институциональных реформ. Правовая безопасность и стабильность играют важную роль в деятельности инвесторов. При принятии инвестиционных решений иностранные и местные инвесторы в первую очередь обращают внимание на прозрачность правовой среды, защиту прав собственности и эффективность судебной системы. В последние годы Азербайджан предпринял важные шаги в направлении развития предпринимательства и защиты инвестиций. Упрощение лицензионных процедур, электронная регистрация бизнеса, реформы налоговой системы и внедрение механизмов стимулирования инвестиций оказали положительное влияние на рост инвестиционной активности. В то же время, дальнейшее совершенствование механизмов защиты прав инвесторов в соответствии с международными стандартами остается важным.

Расширение правовых реформ не должно ограничиваться только обновлением законодательной базы. В то же время, эффективное функционирование правовых институтов, усиление борьбы с коррупцией, повышение прозрачности и укрепление взаимного доверия между предпринимателями и государственными институтами также имеют большое значение. Минимизация рисков для инвесторов создает условия для увеличения инвестиционных потоков. Реализация долгосрочных инвестиционных проектов, особенно в не нефтяных секторах, таких как промышленность, сельское хозяйство, логистика и туризм, напрямую связана с правовой стабильностью.

Развитие цифровых бизнес-услуг также является одним из важных направлений улучшения инвестиционного климата. В современную эпоху применение цифровых технологий позволяет ускорить деловую активность, снизить издержки и оптимизировать механизмы управления. Важную роль в модернизации деловой среды сыграли развитие системы электронного правительства в Азербайджане, внедрение модели «ASAN service» и создание цифровых платформ управления. Электронные системы регистрации позволяют субъектам хозяйствовать в короткие сроки. Электронные налоговые и таможенные услуги, помимо повышения прозрачности финансовых операций, позволяют предпринимателям сократить временные и финансовые затраты.

Расширение цифровых бизнес-услуг влияет на инвестиционную привлекательность несколькими способами. Прежде всего, сокращение бюрократических процедур и оперативное внедрение услуг облегчают деятельность инвесторов. В то же время цифровые системы снижают коррупционные риски и повышают прозрачность деловой среды. В этом контексте применение искусственного интеллекта, «больших данных», блокчейна и облачных технологий в различных секторах экономики может расширить инвестиционные возможности. Особенно на промышленных предприятиях цифровизация повышает эффективность производства, снижает логистические издержки и укрепляет международную конкурентоспособность предприятий.

Укрепление инвестиционных стимулов в регионах также имеет большое значение с точки зрения развития инвестиционного климата в несырьевом секторе. Обеспечение регионального развития важно для сбалансированного формирования экономики и увеличения занятости. В Азербайджане социально-экономическое развитие регионов осуществляется в рамках государственных программ, и в результате этих программ были

расширены инфраструктурные проекты, созданы новые отрасли промышленности и агропарки. В то же время инвестиционная активность в некоторых регионах по-прежнему остается на низком уровне. Поэтому важно и дальше укреплять региональные инвестиционные стимулы.

Введение налоговых льгот для предпринимателей, работающих в регионах, предоставление долгосрочных льготных кредитов и улучшение инфраструктуры могут повысить привлекательность инвестиционного климата. Расширение региональных инвестиций, особенно в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, логистики и туризма, может положительно повлиять на увеличение несырьевого экспорта. Создание промышленных зон и технопарков в регионах создает условия для создания новых рабочих мест и развития инновационного предпринимательства. В то же время модернизация транспортной и коммуникационной инфраструктуры является одним из главных факторов, повышающих интерес инвесторов к регионам.

Поддержка инноваций и зеленой экономики имеет особое значение для улучшения инвестиционного климата. В современной мировой экономике модель «зеленого развития» считается одним из приоритетных направлений. Изменение климата, экологические проблемы и вопросы энергетической безопасности побуждают государства больше инвестировать в альтернативные источники энергии и экологически устойчивые технологии. Азербайджан также определил стратегию зеленой экономики как одно из своих приоритетных направлений. В частности, объявление освобожденных территорий «зелеными энергетическими зонами» создало широкие инвестиционные возможности в этой области[10].

Увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии может внести значительный вклад в развитие не нефтяного сектора. Реализация проектов в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики укрепляет энергетическую безопасность и создает условия для диверсификации экономики. По данным Reuters, планы Азербайджана инвестировать более 2 миллиардов долларов в проекты зеленой энергетики свидетельствуют о серьезных стратегических целях страны в этом направлении. Эти инвестиции могут оказать положительное влияние не только на развитие энергетического сектора, но и на внедрение новых технологий, формирование инновационной среды и создание новых рабочих мест.

В то же время развитие «зеленой» экономики стимулирует промышленные предприятия к работе в соответствии с экологическими стандартами. Повышение энергоэффективности, управление отходами и применение экологических технологий укрепляют конкурентоспособность предприятий на международных рынках. Поскольку многие международные инвесторы уже отдают предпочтение принципам экологической ответственности, внедрение «зеленых» технологий стало одним из главных факторов повышения инвестиционной привлекательности.

Поддержка инновационной деятельности также играет важную роль в улучшении инвестиционного климата. Развитие стартап-экосистемы, финансирование научно-исследовательской деятельности и расширение сотрудничества между университетами и промышленностью создают условия для формирования инновационной экономики. Инвестиции в сфере высоких технологий приводят к повышению производительности и добавленной стоимости в не нефтяном секторе. В этом контексте стратегическое значение имеют расширение деятельности технопарков, создание инновационных фондов и поддержка цифрового предпринимательства.

Таким образом, углубление правовых реформ, развитие цифровых бизнес-услуг, расширение региональных инвестиционных стимулов и поддержка инновационной «зеленой» экономики рассматриваются как важные направления повышения инвестиционной привлекательности не нефтяного сектора в Азербайджане. Комплексная реализация этих мер может внести существенный вклад в обеспечение устойчивого экономического развития страны, увеличение инвестиционных потоков и укрепление международной конкурентоспособности не нефтяного сектора.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что улучшение деловой среды в Азербайджане имеет большое стратегическое значение с точки зрения развития несырьевого сектора, повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого развития экономики. В современную эпоху, в условиях усиления глобальной экономической конкуренции, волатильности на энергетических рынках и роста экономических рисков, диверсификация экономики выступает одним из главных приоритетных направлений государственной политики. В этой связи расширение несырьевого сектора и увеличение инвестиционных потоков в эту область имеют большое значение для долгосрочного экономического развития страны.

Экономические и институциональные реформы, проведенные в Азербайджане в последние годы, оказали положительное влияние на развитие деловой среды. Поддержка предпринимательской активности, реформы налоговой и таможенной системы, расширение электронных услуг, создание индустриальных и агропарков создали условия для активизации инвестиционной деятельности. В частности, внедрение цифровых механизмов управления упростило бизнес-процедуры, повысило прозрачность и снизило финансовые затраты для предпринимателей. В результате этих мер расширились производственные и экспортные возможности в несырьевом секторе, были созданы новые рабочие места и возросла экономическая активность регионов.

Результаты исследования показывают, что правовая и институциональная стабильность играет важную роль в повышении инвестиционной привлекательности. Защита интересов инвесторов, эффективность судебной системы и формирование прозрачной деловой среды являются одними из главных факторов при принятии инвестиционных решений. Кроме того, укрепление конкурентной среды, сокращение монополий и более эффективное применение принципов рыночной экономики могут обеспечить дополнительные стимулы для развития предпринимательства. В частности, расширение доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий рассматривается как одно из важных направлений повышения инвестиционной активности в не нефтяном секторе.

В современную эпоху развитие инноваций и цифровых технологий также оказывает серьезное влияние на формирование деловой среды. Искусственный интеллект, цифровая экономика, зеленые технологии и инновационные модели управления позволяют повысить производительность и конкурентоспособность в не нефтяном секторе. В этой связи особое значение имеют продолжение инновационно-ориентированной экономической политики, развитие стартап-экосистемы и увеличение инвестиций в высокие технологии. В то же время развитие зеленой экономики и расширение проектов в области возобновляемой энергетики могут внести существенный вклад в устойчивое развитие не нефтяного сектора.

Таким образом, для дальнейшего улучшения деловой среды в Азербайджане важно продолжать систематические меры по совершенствованию правовой базы, расширению цифровых бизнес-услуг, усилению инвестиционных стимулов в регионах, а также поддержке инноваций и зеленой экономики. Реализация этих мер не только увеличит инвестиционные потоки, но и обеспечит долгосрочную устойчивость экономики, повысит международную конкурентоспособность не нефтяного сектора и ускорит социально-экономическое развитие страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики. Статистические показатели Азербайджана 2025. Баку: ГСК, 2025, 814 с.
2. Указ Президента Азербайджанской Республики «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития». Баку, 2021.
3. Центр анализа экономических реформ и коммуникации Мониторинговые отчеты по экономике Азербайджана.
4. Baku Research Institute Foreign Direct Investment in Azerbaijan's Economy: Current Status, Development Trends and Challenges, 2025.
5. World Bank Doing Business 2019: Training for Reform. Washington DC: World Bank Group, 2019.
6. OECD Investment Policy Reviews: Azerbaijan. Paris: OECD Publishing, 2023.
7. International Monetary Fund Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia. Washington DC: IMF, 2024.
8. Michael Porter The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990, 896 p.
9. John H. Dunning Multinational Enterprises and the Global Economy. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008, 920 p.
10. Gregory Vial Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda // Journal of Strategic Information Systems, 2019, Vol. 28, No. 2, pp. 118–144.